

Деменко К. Е.
*аспірантка 3-го року навчання,
Навчально-науковий інститут права
Сумського державного університету*

ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВА» ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

JEL Classification: K19
SECTION «LAW»: Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню економічної безпеки держави як політико-правової категорії. В ній проаналізовані основні підходи до сприйняття цієї категорії в сучасній науці. При аналізі особлива увага звертається на дослідження поняття та сутності економічної безпеки як складової даного явища. В ході дослідження наукових підходів до категорії «економічна безпека держави» автором виділено сім підходів до сприйняття досліджуваного поняття. Також автором були проаналізовані чинні нормативно-правові акти, які закріплюють досліджуване поняття.

В результаті проведеного дослідження автор прийшов до висновків, що економічна безпека є необхідним елементом національної безпеки, яка характеризує економічну складову функціонування нашого суспільства у формі держави і має дуалістичну природу. Так, економічна безпека держави, як політико-правова категорія, це результат цілеспрямованої, науково-обґрунтованої діяльності держави в особі уповноважених органів влади, які діють на підставі чинного законодавства, а також стан економіки, що здатний забезпечити стійкість держави та стабільність функціонування її механізму до зовнішніх і внутрішніх загроз та цілеспрямованих актів інших держав, спрямованих на її дестабілізацію та економічне послаблення.

Ключові слова: безпека, економічна безпека, економічна безпека держави, економічні інтереси, національні інтереси, національна економіка.

Annotation. The development of the socio-political situation on the territory of Ukraine shows that in conditions of military aggression, economic power and its ability to provide financing for all necessary aspects of protecting its independence come to the forefront of the functioning of any state, which is characterized in the literature as economic security.

Despite its importance, economic security as an integral attribute of the state has not received adequate coverage in modern scientific and educational literature. The consequence of this is an ambiguous perception of both the essence and the content of economic security, which significantly complicates its provision for the further stable development of our state.

The article is devoted to the study of the economic security of the state as a political and legal category. It analyzes the main approaches to the perception of this category in modern science. During the analysis, special attention is paid to the study of the concept and essence of economic security as a component of this phenomenon. During the study of scientific approaches to the category "economic security of the state", the author identified seven approaches to the perception of the studied concept. Also, the author analyzed the current normative legal acts that fix the studied concept.

As a result of the research, the author came to the conclusion that economic security is a necessary element of national security, which characterizes the economic component of the

functioning of our society in the form of a state and has a dualistic nature. Thus, the economic security of the state, as a political and legal category, is the result of purposeful, scientifically based activity of the state in the person of authorized authorities acting on the basis of current legislation, as well as the state of the economy, which is able to ensure the stability of the state and the stability of the functioning of its mechanism to external and internal threats and purposeful acts of other states aimed at its destabilization and economic weakening.

Keywords: security, economic security, economic security of the state, economic interests, national interests, national economy.

Вступ

Актуальність. Розвиток соціально-політичної ситуації на території України свідчить, що в умовах військової агресії на перший план функціонування будь-якої держави виходить її економічна міць та її здатність забезпечити фінансування всіх необхідних аспектів захисту своєї незалежності, що в літературі характеризується як економічна безпека.

Економічна безпека як невід'ємний атрибут держави, не дивлячись на таку її важливість, в сучасній науковій і навчальній літературі не отримав належного рівня висвітлення. Наслідком цього є неоднозначне сприйняття як суті, так і змісту економічної безпеки, що значно ускладнює її забезпечення для подальшого стабільного розвитку нашої держави. Враховуючи це, *метою* нашої статті є дослідження підходів до сприйняття економічної безпеки як політико-правової категорії, а *завданням* – формулювання визначення поняття «економічна безпека держави» і розкриття його змісту на підставі аналізу наукових підходів та чинних нормативних актів.

Література за темою. Дослідженням економічної безпеки держави як характеристики держави займалось досить велика кількість дослідників-вітчизняних вчених, які присвячували свої праці різним аспектам цієї проблематики. Так, Л.М. Акімова здійснювала аналіз чинників впливу на механізми державного управління економічною безпекою України [2]; Н.О. Гаман вивчав міжнародний досвід формування економічної безпеки держави на прикладі окремих країн [5]; Д.О. Кошиков вивчав адміністративно-правові засади реалізації державної політики в даній сфері [14]; Г.А. Пастернак-Таранушенко [23], С.О. Лекарь розкривав аспекти адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави [15]; О.В. Скорук досліджував сутність, складові елементи та проблеми забезпечення економічної безпеки держави [30], О.В. Ставицький займався розробкою механізмів та формування моделі економічної безпеки для України [31], К.О. Утенкова приділяла увагу економічній безпеці як складовій національної безпеки України [36], І.В. Шевчук досліджував види та характер загроз економічній безпеці України [37] та інші. Разом з цим питання однозначного сприйняття досліджуваної нами категорії залишається не вирішеним.

Результати

Розкриваючи сутність економічної безпеки держави, варто визначитись з місцем цього явища в ряді подібних. Як стверджують дослідники, економічна безпека є важливою складовою національної безпеки держави [36, с. 133-144]. Життя держави і суспільства розгортається в часі і просторі та різних сферах і це дає можливість стверджувати, що національна безпека сприймається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, в якому забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Національна безпека є складною структурованою системою і багатоплановим явищем, що має політичні, воєнні, економічні, соціальні, екологічні та інші характеристики. При цьому, за твердженнями дослідників [19, с. 68-74], структурними елементами національної безпеки є економічна, екологічна інформаційна, політична, військова, духовно-моральна, техногенна безпека.

Ми також схильні до такої точки зору на структуру національної безпеки та місце економічної безпеки в ній, оскільки, як вірно констатують вчені, «...поняття національної безпеки буде

порожнім словом без оцінки життєздатності економіки, її міцності при можливих внутрішніх і зовнішніх загрозах, що являє собою одну із життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави та особи [30, с. 40]».

Таким чином, визначаючись з місцем економічної безпеки в системному ряді подібних понять, ми констатуємо, що економічна безпека є невід'ємною складовою національної безпеки держави та необхідним елементом її ефективного функціонування.

Характеризуючи економічну безпеку як невід'ємну складову національної безпеки, зупинимось на з'ясуванні змісту самого поняття «економічна безпека», оскільки саме поняття, як форма мислення, що охоплює сукупність ознак, необхідних і достатніх для вказівки чи виділення будь якого предмета (чи класу предметів) є відображенням явищ і предметів з боку їх суттєвих ознак та здатне відобразити глибинний, сутнісний бік явища [32, с. 4].

Звернення до наукової літератури дає можливість стверджувати, що розкриттям питань пов'язаних з економічною безпекою взагалі та з'ясуванням змісту поняття «економічна безпека» займалось досить значна кількість дослідників у різних сферах науки. Серед останніх варто згадати праці таких вчених як: Л.М. Акімова [2], Р.В. Волощук [4], Н.О. Гаман [5], С. І. Давиденко [10], М.М. Єрмошенко [12], Д.О. Кошиков [14], О. Лисяк [16], С.І. Лекарь [15], Г.А. Пастернак-Таранушенко [23], О.М. Резнік [27], О.В. Ставицький [31], О.В. Скорук [30], В.С. Толуб'як, Ю.Г. Королюк [34], С.І. Урба [35], І.В. Шевчук [37], І.П. Шульга [39] та інші.

Разом з цим, не дивлячись на значну кількість робіт, на сьогодні серед науковців усталеного поняття «економічна безпека», яке б не викликало зауважень та застережень немає. Це пояснюється, з одного боку, складністю самого явища, що значно ускладнює формулювання поняття, яке б охоплювало всі ознаки, а з іншого – дослідники характеризують економічну безпеку виходячи з власного наукового інтересу, результатом чого стає авторське поняття з яскраво вираженим акцентом, що відображає цей інтерес. Також в літературі навіть є випадки коли дослідники досить детально розкривають сутність цього явища проте остаточного визначення поняття не надають [36, с. 137].

Враховуючи це спробуємо охарактеризувати існуючі підходи до сприйняття сутності та змісту економічної безпеки та сформулювати її поняття.

На сьогодні, як стверджують дослідники, у науковій думці процес становлення та визначення чітких меж категоріально-понятійного апарату економічної безпеки ще не досягнув усталеності, унаслідок чого на поточний момент існує декілька підходів до визначення поняття «економічна безпека держави» [22, с. 5-12]. Аналіз наукової літератури, в якій розкривається зміст та сутність економічної безпеки свідчить, що на сьогодні в своїх роботах вчені виділяють від чотирьох [14, 18] до восьми підходів [36]. Разом з тим, якщо проаналізувати критерії виділення і їх якість, можна погодитись з виділенням семи підходів до сприйняття економічної безпеки.

За сутнісну основу характеристики економічної безпеки представники *першого підходу* беруть таку характеристику економічної безпеки як «сукупність певних умов, які забезпечують реалізацію визначених державою завдань». Зокрема як «поєднання економічних, політичних і правових умов, що забезпечує в довгостроковій перспективі виробництво максимальної кількості економічних ресурсів на душу населення найбільш ефективним шляхом» розглядає економічну безпеку А. Іларіонов [5, с. 44]. Досліджуючи економічну безпеку А. Сухоруков прийшов до висновку, що це сукупність умов, за яких зберігається здатність країни підтримувати конкурентоспроможність економіки, ефективно захищати національні економічні інтереси і протистояти зовнішнім економічним загрозам, повністю використовувати конкурентні переваги в міжнародному поділі праці [32, с. 53]. Схожого сприйняття досліджуваної категорії дотримується О. Ляшенко, який сприймає її як сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють ефективному динамічному зростанню національної економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує захист від різного роду загроз і втрат [16, с. 43-44].

В аспекті нашого дослідження досить важливим є такий підхід оскільки, він дає можливість окреслити всі основні складові економічної безпеки та зазначити необхідні умови її забезпечення. При цьому, на відміну від інших дослідників, які розкривають сутнісний зміст категорії «економічна безпека», саме в роботах представників першого підходу досить часто зосереджується певний акцент на наявності в структурі економічної безпеки нормативної основи, що дає можливість наголосити на її політико-правовій природі.

Представники другого підходу, акцентують увагу на тому, що вона є якісною характеристикою економічної системи, що сприяє здатності виконувати функції всіх суб'єктів економічної активності. Зокрема як «складну багатофакторну категорію, що характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання [12, с. 97-104]» сприймає економічну безпеку Я. Жаліло. Як можливість і готовність економіки забезпечити достатні умови життя і розвитку особи, соціально-економічну і військово-політичну стабільність суспільства і держави, протидіяти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, розуміє цю категорію Б. Губський [8, с. 17]. Також як найважливішу якісну характеристику економічної системи, що визначає здатність підтримувати послідовну реалізацію національно-державних інтересів, стійку дієздатність господарських суб'єктів, нормальні умови життєдіяльності населення розглядає в своїх дослідженнях Ю.П. Дарнопих [10, с. 11].

Аналіз робіт представників даного підходу дає можливість говорити про те, що він не повністю розкриває сутнісний зміст економічної безпеки оскільки практично кожен з авторів акцентує увагу на власних якісних характеристиках не намагаючись їх узагальнити та виділити усталений перелік. Це значно розмиває досліджувану категорію та ускладнює її розуміння.

За основу третього підходу тлумачення економічної безпеки дослідники беруть такі категорії як «захищеність» та «захист». При цьому це може бути захищеність як держави, так і бізнесу, і громадян. Як стан національної економіки, за якого забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави сприймає економічну безпеку Г.О. Пухтасевич [25]. Як стан захищеності національних інтересів, а також як наявність і можливість застосування інструментів впливу на економічні процеси для гарантування добробуту в довгостроковому періоді трактує економічну безпеку Т. Сак [28, с. 338]. Також як систему захисту життєвих інтересів країни. Об'єктами такого захисту виступають: народне господарство країни у цілому, окремі регіони, сфери і галузі господарства, юридичні та фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності досліджує економічну безпеку В. Савін [27, с. 24]. На думку М.М. Пендоги економічна безпека держави є однією з головних складових цілісної системи національної безпеки як комплексу захисту національних інтересів, а також вирішальною умовою дотримання і реалізації національних інтересів [23]. Як стан захищеності всієї системи економічних відносин, які визначають прогресивний розвиток економічного потенціалу країни і забезпечують підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, його окремих соціальних груп, а також формують основи обороноздатності країни, захищеність від небезпек та загроз, джерелом яких є внутрішні та зовнішні протиріччя розглядає економічну безпеку З. Варналій [2].

В рамках нашого дослідження, даний підхід дає можливість акцентувати увагу на такій характеристиці економічної безпеки як захищеність. При цьому дослідники, що відстоюють таке сприйняття економічної безпеки роблять акцент на об'єкті захищеності, а саме національних економічних інтересах держави та суспільства.

Як стан економіки, що дає змогу державі реалізовувати її функції та протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, трактують економічну безпеку представники четвертого підходу. Як стан держави, за якого вона забезпечена можливістю створення та розвитку умов для плідного життя її

населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та в зростанні добробуту її мешканців характеризує економічну безпеку Г. Пастернак-Таранушенко [22, с. 29]. На можливості держави протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам акцентує увагу В. Шлеменко і І. Бінько та сприймають економічну безпеку як такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави [37, с. 8]. Даний підхід має досить широке трактування оскільки не дає можливості усвідомити сутність та зміст внутрішніх та зовнішніх загроз, що безпосередньо впливає на змістовну характеристику економічної безпеки.

Ресурсна основа, як необхідний елемент виконання покладених на державу та її органи функцій, є підґрунтям *п'ятого підходу* до трактування економічної безпеки. Проводячи узагальнююче дослідження змісту економічної безпеки, І. Губарева прийшла до висновку, що економічна безпека це стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дає змогу досягти захищеності національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, що забезпечує незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, спроможність до постійного оновлення та саморозвитку [7, с. 39]. Схожого підходу дотримуються М. Флейчук та Я. Гончарук, які сприймають економічну безпеку як стан розвитку економічної системи, що забезпечує її ефективне функціонування засобами належного використання внутрішніх і зовнішніх чинників з урахуванням інтересів майбутніх поколінь, а також здатність до відтворення та результативного протистояння внутрішнім і зовнішнім впливам [5, с. 17].

Ресурсний підхід до сприйняття економічної безпеки безперечно може бути використаний, проте, з нашої точки зору, ресурсне забезпечення є інструментом економічної політики. У цьому зв'язку такий підхід зміщує акцент з сутності самої економічної безпеки на інструменти її забезпечення, що не сприяє чіткому розумінню сутності досліджуваного явища.

Економічну безпеку як цілеспрямовану та свідому діяльність держави та її органів трактують дослідники *шостого підходу* до сприйняття цього поняття. Зокрема В. Предборський вказує, що безпека є результатом певної свідомої, соціальної діяльності із забезпечення безпеки особи, сім'ї, суспільства, держави. Діяльність із забезпечення безпеки виникає як соціальний феномен щодо подолання суперечностей між об'єктивною реальністю – небезпекою і потребами особи, соціальних груп, суспільства і держави на засадах попередження, локалізації та обмеження [24, с. 13]. Як свідомо сформований та цілеспрямовано скоригований у бажаному напрямі органами публічної влади стан економіки, який забезпечує стійкість держави до зовнішніх і внутрішніх системних загроз та цілеспрямованих актів інших держав, спрямованих на її дестабілізацію сприймає економічну безпеку О.О. Молдован [21, с. 14].

Як економічний механізм держави чи його стан сприймають економічну безпеку представники *сьомого підходу*. Зокрема такий підхід відстоює М. Єрмошенко, який трактує економічну безпеку як такий стан економічного механізму країни, який характеризується збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його здатністю забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери [11, с. 74]. Як стан економічного механізму країни, який дозволяє зовнішнім і внутрішнім чинникам, забезпечувати стабільний розвиток економіки держави від олігархічного впливу на економіку країни, та підтримувати розвиток вітчизняної економіки і патріотизму держави сприймає досліджувану категорію О. Лисяк [15, с. 51]. Даний підхід дає можливість зробити акцент на суб'єктивному факторі економічної безпеки та констатувати, що вона, як явище є не просто природньою властивістю суб'єкта, а його цілеспрямованою діяльністю, на які він витрачає свої ресурси.

Також аналіз до нормативних актів, які регулюють відносини у сфері забезпечення економічної безпеки України свідчить, що законодавець закріпив нормативне поняття «економічна безпека» в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29 жовтня 2013 №

1277 як стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання [19].

Наведені визначення та підходи відображають загальну картину сприйняття науковцями досліджуваної категорії і дають можливість виділити суттєві, з нашої точки зору, елементи які дадуть можливість сформулювати авторське визначення. Практично всі дослідники вказують на те, що економічна безпека має свою мету, а саме економічну незалежність держави. Традиційно економічну незалежність розглядають як можливість здійснювати державний контроль над національними ресурсами, спроможність використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі в міжнародній торгівлі [6, с. 15]. Проте останнім часом почало розвиватись сприйняття економічної незалежності як економічного суверенітету, що об'єктивується у таких основні правах держави як: а) суверенне право держави розпоряджатися своїми ресурсами; б) здатність державної влади самостійно визначати напрямки своєї економічної політики; в) суверенне право вступати в міжнародні об'єднання; г) визнання рівноправності всіх держав у міжнародних економічних відносинах, повага до економічних інтересів держав, право на участь у рішенні міжнародних економічних проблем і перш за все тих, які стосуються національних інтересів [20, с. 266-268].

Розкриваючи сутність економічної безпеки вчені зосереджуються на таких характеристиках економіки як стабільність та стійкість всіх елементів економічної системи. У цьому зв'язку, як показує аналіз підходів до сприйняття цих категорій, під ними найчастіше розуміють такий стан функціонування держави в якому здійснюється ефективний захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів.

Також варто звернути увагу на те, що практично всі дослідники говорять про те, що економічна безпека це не просто стан в рамках якого функціонує держава, а це результат цілеспрямованої діяльності уповноважених органів. При цьому переважна більшість дослідників, окрім представників першого підходу, не звертають увагу на правову основу функціонування. З нашої точки зору ця характеристика економічної безпеки є однією з найважливіших, оскільки без її наявності будуть відсутні попередньо згадані, а саме ефективний захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності.

Висновки. Враховуючи зазначене ми можемо запропонувати таке сприйняття досліджуваної нами категорії. Економічна безпека є необхідним елементом національної безпеки, що характеризує економічну складову функціонування нашого суспільства у формі держави, яка має дуалістичну природу. Так, економічна безпека держави як політико-правова категорія це результат цілеспрямованої та науково-обґрунтованої діяльності держави в особі уповноважених органів влади, що діють на підставі чинного законодавства, а також стан економіки, що здатний забезпечити стійкість держави та стабільність функціонування її механізму до зовнішніх і внутрішніх загроз та цілеспрямованих актів інших держав, спрямованих на її дестабілізацію та економічне послаблення.

Список використаної літератури

1. Акімова Л. М. Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6. № 6–7. С. 5–13
2. Варналій З. С. Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 1991. 647 с.
3. Волощук Р. В. Огляд підходів до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки держави. Індуктивне моделювання складних систем. 2017. Вип. 9. С. 38–49.
4. Гаман Н. О. Міжнародний досвід формування економічної безпеки держави: перспективи для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1264>

5. Гончарук Я.А., Флейчук М.І. Диференціація підходів до визначення аналізу категорії «економічна безпека держави». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2009. № 2. С. 15–30.
6. Грубар З.В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика : монографія Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. 408 с.
7. Губарева І.О., Доровської В.А. Теоретичне визначення змісту поняття «економічна безпека». Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 2. С. 31–40.
8. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : монографія. Київ : Укрархбудінфор, 2001. 122 с.
9. Економіка та економічна безпека держави. Теорія та практика : монографічний навчальний посібник / С. Давиденко та ін. Ужгород, 2017. 390 с.
10. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2009. 312 с.
11. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 309 с.
12. Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 97–104.
13. Кошиков Д.О. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Монографія. Харків: Факт, 2020. 480 с.
14. Лекарь С. І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави: монографія. Харків: Золота миля, 2013. 478 с.
15. Лисяк О. Економічна безпека держави в умовах її становлення. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 1. С. 47-56
16. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія ; 2-е вид., перероб. Київ : НІСД, 2015. 348 с.
17. Мандзіновська Х.О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та перспективи забезпечення. Наукові записки. Серія «Економічні науки». № 2 (53). 2016. С. 161
18. Мартин О.М. Економічна безпека як складова національної безпеки. Наукові записки. Серія «Економіка». Вип.22. 2013. С. 68-74
19. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29 жовтня 2013 № 1277. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/me131588>
20. Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шлапко Т.В. Система державних органів у сфері захисту та забезпечення економічної безпеки як складової економічного суверенітету України. "Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни": / за ред. ЗВО "Львівський університет бізнесу і права". Львів: Львівський університет бізнесу і права, 2022. С. 253-286
21. Молдован О.О. Економічна безпека держави як базове поняття екосистейту: у пошуках універсальної дефініції. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). № 4. 2021. С. 5-12
22. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія. Київ: Київський економічний інститут менеджменту, 2003. 320 с.
23. Пеньдюра М.М. Національна безпека України в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київський національний ун-т внутрішніх справ. Київ, 2006. 215 с.

24. Предборський В.А. Економічна безпека держави : монографія. Київ : Кондор, 2005. 391 с.
25. Пухтаевич Г.О. Аналіз національної економіки: навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2005. 254 с
26. Резнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Суми, 2019. 509 с.
27. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России. Международный бизнес России. 1995. № 9. С. 22–26.
28. Сак Т.В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 336–340.
29. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6, частина 3. 2016. С. 39-42
30. Ставицький О. В. Формування моделі економічної безпеки. Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики. 2017. Вип. 7. С. 71–77.
31. Старинський М.В. Окремі теоретико-методологічні засади конструювання понять (дефініцій) у праві. Підприємництво, господарство і право. №10. 2011. С. 3-5.
32. Сухоруков А.І., Мошенський С.З., Петрук О.М. Національна економічна безпека. Житомир : Рута, 2010. 384 с.
33. Толуб'як В. С., Королюк Ю. Г. Політика економічної безпеки України в умовах глобальних загроз. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1448>.
34. Урба С. І. Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 33–38.
35. Утенкова К.О. Економічна безпека як складова національної безпеки України. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Краєзнавство. Туризм». Вип. 9. 2019. С. 133-144.
36. Шевчук І. В. Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 175–185.
37. Шлемко В.Т., Білько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.
38. Шульга І. П. Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка. Черкаси, 2014. 367 с.